

DIN ISTORIA CULTURII ORALE ROMÂNEȘTI: CODEX CALIXTINUS (SEC. XII)

Ion TALOȘ*

Aus der mündlichen Kultur der Rumänen im 12. Jh.: Codex Calixtinus (Zusammenfassung).

Im ersten Teil des Artikels untersucht der Verf. die lateinischen Begriffe „Daker“ und „Römer“ aus dem Codex Calixtinus (12. Jahrhundert). Er widerspricht seinem italienischen Kollegen Carlo Pulsoni, der schreibt, dass als Daker nicht die Bewohner Südosteuropas, sondern die Dänen aus dem Baltikum gemeint seien. Sein Hauptargument ist, dass Papst Calixtus II. im Codex bekennt, die Geschichte eines Wunders des Apostels Jakobus in Galizien, Frankreich, Deutschland, Italien, Ungarn und Dakien aufgezeichnet zu haben. Es ist klar, dass der Papst die Legende in der Nähe Ungarns, also in Dakien in Südosteuropa, erwähnte. Pulsoni wird außerdem für die Aussage kritisiert, dass der lateinische Begriff „Romanen“ die Bezeichnung für Rumänen, sondern für Einwohner Roms oder einige Bewohner des Byzantinischen Reiches verstanden werden kann. Sein Argument: Rumänen wurden immer Walachen genannt. Erst Mitte des 16. Jhs. erscheint der erste Beleg über Rumänen mit diesem Namen. Verf. zeigt dass dieser Name schon im 10. Jh. belegt wurde.

Im zweiten Teil zeigt der Autor, dass die Chronik des Pseudo-Turpin, in der es heißt, der dakische König habe mit 10.000 tapferen Männern am Krieg in Spanien teilgenommen, als König des südosteuropäischen Dakien und nicht als König Dänemarks interpretiert werden könnte, denn im 12. Jahrhundert gab es noch ein Dakien, das in der Antike so genannt wurde, und Dänemark begann, diesen Namen zu tragen, der sich erst zwischen 1229 und 1235 durchsetzte, die Chronik des Pseudo-Turpin wurde aber auf Mitte des 12. Jahrhunderts datiert.

Cuvinte cheie: Codex Calixtinus, Liber Sancti Iacobi, Veneranda dies, Otgerius rex Dacie, miracol, Carol cel Mare, Traian, cântece de vitejie, drum de stele.

Schlüsselwörter: Kodex von Calixtus, Buch des Heiligen Jakob, Veneranda dies, Otgerius König von Dazien, Wunder, Karl der Große, Trajan, Heldenlieder, Sternenweg.

Generalități

Cartea Sfântului Apostol Iacob (*Liber Sancti Iacobi*) face parte din Codex Calixtinus, e datată în prima jumătate a sec. al XII-lea și este o prezentare amplă a pelerinajului la Santiago de Compostela, fenomen religios și cultural, care – se apreciază – a creat Europa. În același timp, codexul este considerat cea mai importantă compilație documentară a secolului, poate chiar a întregului Ev Mediu. Având aerul celei dintâi cercetări de acest fel din Europa medievală, ea constituie o neașteptată sursă de informare pentru studiile de antropologie culturală contemporană.

* Universität zu Köln.

Codexul poartă numele papei Calixtus al II-lea, dar este o compilație datorată mai multor autori și se compune din cinci cărți, după cum urmează: cartea întâi are caracter liturgic: cuprinde predici, rugăciuni, binecuvântări (p. 1–324); a doua este cartea miracolelor și cuprinde 22 de povestiri despre minuni săvârșite de Apostolul Iacob (p. 325–382); a treia povestește mutarea corpului neînsușit al Sfântului Iacob, de la Ierusalim în Spania (p. 384–405); a patra conține *Cronica lui Pseudo-Turpin*, în care e prezentat războiul dus de Carol cel Mare împreună cu alte popoare europene împotriva sarazinilor în Spania (p. 407–519); a cincea este ghidul pelerinului, în care sunt descrise locurile sfinte care îi întâmpină până la Santiago de Compostela, bogățiile ținuturilor pe care le traversează, oamenii și obiceiurile lor, pericolele care pot apărea în calea pelerinilor, momente din războiul lui Carol cel Mare în Spania etc. (p. 521–604). Cele cinci cărți sunt urmate de diferiți indici. Am cercetat versiunea tradusă în spaniolă, accesibilă în internet.¹

Textul de față abordează câteva aspecte din cărțile care prezintă interes special pentru etnologii români (I, II și IV), dar am comentat, în alte texte, și cartea a V-a, care poate servi studiilor de antropologie culturală istorică a Europei.²

1. *Veneranda dies* și etniile participante la pelerinajul de la Santiago de Compostela

Cea mai lungă dintre predicile susținute în catedrala din Santiago de Compostela, supranumită *Veneranda dies* (p. 177–222), programată pentru 30 decembrie, în amintirea zilei în care Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu și ai Salomeei, au fost aleși de Isus ca ucenici, pe când își reparau plasele de pescuit, alături de tatăl lor, spunându-le: urmați-mă; Ioan a devenit evanghelist, iar Iacob, apostol, și a fost trimis pentru a predica Sfânta Evanghelie în Spania; după o perioadă ca predicator în Peninsula Iberică s-a întors la Ierusalim, unde a suferit, primul dintre apostoli, martiriul, fiind decapitat la porunca lui Irod, în anul 42 sau 44. Ucenicii lui au luat corpul și capul, ducându-le într-o bărcuță („traslación”), mai întâi la Iria Flavia, apoi mutate la Compostela, localitate denumită ulterior Santiago de Compostela; aici a fost construită Catedrala dedicată lui, și a fost inaugurat cel mai important pelerinaj, după cele de la Ierusalim și Roma.

În *Veneranda dies*, Papa Calixtus al II-lea face o listă de 74 popoare/țări/neamuri care au participat la pelerinajul de la Santiago de Compostela, între care menționează pe *Daci* (locul 29) și pe *Romani* (locul 35). Acestor două etnonime le dedică profesorul Carlo Pulsoni, de la Universitatea din Perugia, în anul 2010, un amănunțit studiu.³

¹ *Liber Sancti Iacobi, Codex Calixtinus*. Traducción de Abelardo Moralejo, Casimiro Torres y Julio Feo. Dirigida, prologada y anotada por: Abelardo Moralejo (1951), con notas aumentadas por Juan José Moralejo y María José García Blanco (2004). Nueva edición actualizada por María José García Blanco. Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, MMXIV, 724 p.

² Unele aspecte ale temei au fost tratate și în articole apărute în revistele *Steaua* și *România literară* din anul 2025.

³ C. Pulsoni, *Notes on some of the ethnonims in Veneranda dies*, în *Research Journal of the Way of St. James and Pilgrimages*, 2010, I, 1, p. 155–163. Lucrarea a apărut și în versiune spaniolă, sub titlul: *Notas sobre algunos nombres de pueblos en Veneranda dies*, în *Ad Limina. Revista de Investigación del Camino de Santiago y las peregrinaciones*, I, 1, 2010, p. 151–159 (mici diferențe de text: nota 12 în versiunea spaniolă e nota 13 în versiunea engleză).

Pentru a evita posibile ambiguități, care ar rezulta din traducerile cunoscute ale codexului, savantul italian cercetează textul original latin, din care reproducem această listă a participanților la pelerinaj: „Illuc populi barbari et domestici cunctorum cosmi climatum adveniunt, scilicet Franci, Normanni, Scoti, Hiri, Galli, Theutonici, Yberi, Wasconi, Baioari, Navarri impii, Bascli, Gotti, Provinciales, Garasqui, Lotharingi, Gauti, Angli, Britones, Cornubienses, Flandri, Frisi, Allobroges, Itali, Apuli, Pictavi, Aquitani, Greci, Armeni, *Daci* [s.n.], Noroequi, Russi, Iorianti, Nubiani, Parthi, *Romani* [s.n.], Galate, Ephesi, Medi, Tuscani, Kalabriani, Saxones, Siciliani, Asiani, Ponti, Bitiniani, Indiani, Creti, Hierosolimitani, Antiocheni, Galilei, Sardani, Cipriani, Ungari, Bulgari, Ysclavoni, Africani, Perse, Alexandrini, Egiptii, Suriani, Arabes, Colosenses, Mauri, Ethiopes, Philipenses, Capadoci, Corinti, Elamite, Mesopotamiani, Libiani, Cirenenses, Pamphiliani, Ciciliani, Iudei et cetere gentes innumerabiles”⁴

Autorul italian constată că traducerile celor două etnonime sunt imprecise și dau naștere la confuzii, de exemplu, traducătorii în spaniolă ai codicelui calixtin, Morlejo, Torres și Feo (v. nota 1) utilizează, pentru *Daci*, termenul *los dacios*, iar italienii Vincenza Maria Berardi și Paolo Caucci von Saucken preiau termenul latin *Daci*, fără a face vreun comentariu.⁵ Traducerea e neclară – scrie Pulsoni –, datorită faptului că, după cum se știe, în Evul Mediu, istoriografii utilizau această denumire nu atât pentru dacii lui Traian și Decebal, cât pentru danezi. În consecință nu se poate ști dacă prin termenul latin *Daci* Calixtus al II-lea denumeste pe dacii din sud-estul Europei ori pe cei de la Marea Baltică. Precizarea dorită de autorul italian este într-adevăr deosebit de necesară, atât pentru istoria pelerinajului la Santiago de Compostela, cât și pentru cultura europeană, în special pentru cea românească și daneză a Evului Mediu.

Așadar, Pulsoni se întreabă: despre care *daci* e vorba în predica papală? Și continuă: Dacia antică se întindea între Tibisco și Carpați, Dunăre și Prut; Dacia *ripensis* sau *mediterranea* desemna o parte a Moesiei; la Dudon de Saint Quintin, toponimul denumea regiunea bulgară controlată de bizantini, cu capitala Sardica (Sofia), dar în Evul Mediu era utilizată aceeași denumire pentru Danemarca. El încearcă să descopere criteriul după care a fost alcătuită această listă, pentru a putea stabili dacă Papa se referea la dacii lui Traian și Decebal sau la danezi; el opinează că nu exclude ca *dacii* din lista papală să fie, de fapt, *danezii*.⁶

Principalul argument al profesorului perugian îl constituie faptul că în *Cronica lui Pseudo-Turpin*, care face parte din același codex, dar e scris de cu totul altcineva, după victoria asupra sarazinilor, Carol cel Mare repartizează regiunile iberice – scrie Pulsoni – unor perechi de popoare participante, făcând uz de criteriul vecinătății, și anume: „*terram Nagere et Cesarauguste Grecis et Apulis*” (Greciei și Apuliei), iar „*terram*

⁴ C. Pulsoni, *op. cit.*, p. 152.

⁵ Utilizăm informațiile oferite de C. Pulsoni, *op. cit.*, p. 153, și trimitem la originalul inaccesibil: *Il Codice Callistino. Prima edizione italiana integrale del Liber Sancti Iacobi – Codex Calixtinus (sec. XII)*. Traduzione e introduzione di Vincenza Maria Berardi. Presentazione di Paolo Caucci von Saucken. Perugia – Pomigliano d' Arco, CSIC – Edizioni Compostellane 2008 (Studi e Testi, 3), p. 204.

⁶ „Sin la pretensión de aportar soluciones incontestables, no se puede excluir que este nombre se pudiese entender que se refería a las gentes procedentes de Dinamarca.” (*Notas sobre algunos nombres de pueblos...*, p. 154).

Portugallorum Dacis et Flandris dedit”; în consecință, după Pulsoni, în *Cronica lui Pseudo-Turpin* ar trebui să citim danezi în loc de *daci*, deoarece vecina Flandrei e Dacia nordică, adică Danemarca. Aplicând această regulă la lista papală – scrie el –, în loc de *daci* ar trebui să citim danezi, deoarece ei sunt urmați de *norvegieni*, cu care sunt vecini. Menționăm că Grecia și Apulia, Dacia și Flandra sunt singurele țări pereche, cărora li se repartizează un teritoriu comun, ca răsplată pentru contribuția la înfrângerea sarazinilor, deci concluzia colegului nostru este cam pripită; de fapt, el și-a format această părere mai degrabă văzând că regele a repartizat două teritorii vecine uneia dintre țările învingătoare, ceea ce e cu totul altceva; deci, dacă vecinătatea a fost într-adevăr un criteriu avut în vedere de Carol cel Mare, acesta a fost aplicat mai degrabă în cazul teritoriilor *repartizate* decât în cazul celor care primesc teritorii. Facem abstracție de faptul că preluarea unui criteriu dintr-o carte a altui autor e oarecum problematică.

Pulsoni însuși pare că nu era pe deplin convins de temeinicia argumentării lui, căci el caută în continuare opere medievale în care Dacia apare alături de Norvegia, ca să poată spune că e vorba, în fond, de Danemarca, și găsește o asemenea împerechere într-o operă a lui Albertus Magnus.⁷

Autorul studiului trece apoi, pe neașteptate, la o altă categorie de argumente și anume, aceea a numărului de participanți la pelerinaj. Aici se bazează pe lucrarea lui Vicente Almazán: *Dinamarca Jacobea*, în care se arată că Danemarca, Islanda și Norvegia au dat un mare număr de pelerini la Santiago de Compostela; într-adevăr, în cartea lui Almazán se arată că popoarele scandinave au participat masiv la pelerinaj, dar în secole mai târzii, el scriind că înainte de sec. al XIII-lea sunt cunoscuți doar doi pelerini danezi în orașul spaniol.⁸ Deci, nici criteriul vecinătății popoarelor și nici acela al statisticii participanților la pelerinaj nu susțin afirmațiile colegului nostru din Perugia.

Celălalt termen analizat de Pulsoni – latinescul *Romani* –, a fost tradus de Moralejo, Torres și Feo, prin *rumanos*, iar de Berardi și Caucci von Sauken prin *romeni*⁹, deci, ambele echipe de traducători utilizează termenul *români*. Autorul caută și în acest caz argumente pretutindeni: la „escritores mediolatinos y vulgares de las cruzadas y de literatura contemporánea” (inclusiv în *Numele trandafirului*, de Umberto Eco), în lirica provenșală, în epistola I a trubadurului Raimbaut de Vaqueiras, și chiar în scrisori ale Sfântului Apostol Pavel, pentru a susține că acolo unde e folosit termenul *romani*, nu poate fi vorba decât de cei aflați sub dominație bizantină sau de locuitorii Romei, în niciun caz de români.

Pulsoni recunoaște că termenul latin *romanus* a evoluat în latinitatea danubiană în forma care a dat mai târziu *rumân*, respectiv *român*, dar consideră că traducerea e, totuși, nesatisfăcătoare, deoarece acești termeni – e de părere el – nu sunt atestați înainte

⁷ Los dos territorios se yuxtaponen también en *De animalibus libri XXVI* de Alberto Magno (p. 154).

⁸ *Dinamarca Jacobea. Historia, arte y literatura*. Jacobeo '99, Xunta de Galicia, p. 35, 43. În studiul: *Las peregrinaciones del Reinaldo de Dinamarca*, în *Hispania Sacra*, 51, nr. 104, 1998, p. 642, același V. Almazán scrie că în afară de regele norvegian Sigurd și de contele Reginaldo „sólo tenemos noticia de dos peregrinos daneses anteriores al siglo XIII”. Cf. și Chr. Daxelmüller und Marie-Louise Thomsen, *Mittelalterliches Wallfahrtswesen in Dänemark. Mit einem Kultstätten-Katalog*. în *Jahrbuch für Volkskunde*, Neue Folge 1, 1978, p. 155–204.

⁹ C. Pulsoni, *op. cit.*, p. 154

de mijlocul secolului al XVI-lea, cel dintâi document în care e vorba despre români, ca etnie, fiind furnizat de Francesco Della Valle, în 1532–1534, iar pentru a doua atestare, continuă Pulsoni, trebuie să așteptăm până în 1780, adică mai bine de două secole și jumătate, când apare la venețianul Francesco Griselini. Până atunci, scrie el, românii erau denumiți totdeauna *valacchi*, niciodată *români*: atât cronicile bizantine, cât și cele maghiare, iar mai târziu și cronicile umaniștilor italieni vorbesc exclusiv despre valahi, ca indicativ al etniei și al limbii lor. Așadar, prin termenul latin *Romani* din lista lui Calixtus al II-lea sunt denumiți locuitorii Romei sau bizantinii.

Iată însă că argumentul pe care Pulsoni îl considera de necontestat, constituie cea mai mare eroare a studiului său; o corectează Ioan-Aurel Pop¹⁰, demonstrând că Flavio Biondo, notase cu un secol mai devreme, adică pe la 1450–1452, că românii sosiți la Roma se mândreau cu originea lor romană. Se va spune, probabil, că aceste documente sunt, totuși, târzii, dar, în primul rând, sunt anterioare cu un secol celor din argumentația lui C. Pulsoni și, în al doilea rând, însuși Della Valle menționa un lucru extraordinar, pe care Pulsoni nu l-a reținut, și anume, că românii cunoșteau „povestea descălecatului dintâi” al lui Traian¹¹, de unde rezultă că ei au avut de-a lungul istoriei conștiința romanității lor. De altfel, identitatea etnică este o caracteristică la care oamenii țin și, în general, o păstrează pentru totdeauna.¹² Ioan-Aurel Pop a abordat această temă și într-un studiu special, aflat în curs de apariție, demonstrând că etnonimul *romani/români* era cunoscut încă din secolul al X-lea, când Constantin al VII-lea Porfirogenetul scria despre români: „se numesc pe sine *romani* și acest nume l-au păstrat până astăzi”. În schimb, bizantinii erau numiți *romei*.¹³

Încă ceva: dacă românii ar fi fost denumiți totdeauna *valahi*, niciodată *români*, termenul ar fi trebuit să figureze în lista participanților la pelerinaj. De ce nu apare? Pentru că Papa avusese contacte cu românii, în Dacia, la Santiago de Compostela sau în Italia, și știa că ei nu utilizau această denumire, care se afla doar în uzul istoriografilor străini; prin urmare, Papa adoptă terminologia pe care o foloseau românii înșiși. De altfel, dacă românii ar fi avut atunci istoriografi, aceștia ar fi impus cu certitudine și în istoriografie numele lor adevărat. Pe de altă parte s-ar putea pune întrebarea: dacă prin *daci*, papa nu ar fi înțeles danezi, de ce nu figurează acest nume în *Veneranda dies*? Răspunsul pare că rezultă din cartea lui Almazán, și anume, probabil că danezii nu au participat la pelerinaj până în vremea lui Calixtus al II-lea.

Cele de mai sus arată că argumentele prezentate de Carlo Pulsoni întru susținerea opiniei că în *Veneranda dies*, prin *daci* ar fi fost desemnați *danezii*, iar prin *romani*, fie romanii aflați sub dominația bizantină, fie locuitorii Romei, sunt neconvingătoare, nesigure și căutate, presupuneri care nu își găsesc confirmarea.

¹⁰ I.-A. Pop, *De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate*, București-Chișinău, 2019.

¹¹ I. Taloș, *De la băile romane la colinda făptuitorului bun. Privire istorică asupra folclorului romanic din Est și Vest*. Prefață de I.-A. Pop, Cluj-Napoca, 2023, p. 112–113.

¹² *Idem*, *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură scrisă și orală din secolele XV–XX*. Prefață de I.-A. Pop. Cu o anexă de I. Taloș și P. Florea, Cluj-Napoca, 2021.

¹³ *Românii și Dacia în Codex Calixtinus?* Aducem cordiale mulțumiri autorului pentru încredințarea acestui text, în curs de apariție.

2. Cartea miracolelor

Când vedem cu câtă sârguință caută C. Pulsoni perechi ale Daciei nordice ne întrebăm: oare cum se explică faptul că el trece cu vederea mențiunea foarte clară din prefața la cartea miracolelor, unde Papa spune că a notat povestiri despre minunile săvârșite de Sfântul Apostol Iacob în Galicia, Franța, Germania, Ungaria, Dacia? El trece de asemenea cu vederea și adnotarea traducătorilor spanioli, care arată că Dacia menționată în codex înseamnă România de azi (v. nota 431 a Codexului). De altfel, nu se poate imagina ca Papa să fi folosit același termen într-una din cărți pentru a denumi Dacia traiană, iar în alta, pentru Danemarca. Ar fi fost o ambiguitate pe care nu și-o putea îngădui Calixtus al II-lea. Ni se pare clar ca lumina zilei că Pulsoni a eludat acest pasaj din prefața Papei la cea de a doua carte a codexului, *Cartea miracolelor*, deoarece contrazicea opinia pe care și-o formase și pe care dorea să o impună și altora.

Să intrăm însă în detaliile chestiunii. Cartea miracolelor, cuprinde 22 de povestiri referitoare la miracolele săvârșite de Sfântul Apostol Iacob; 18 dintre acestea sunt scrise de însuși Calixtus al II-lea, unul, de prezbiterul doctor San Beda, altul de maestro Huberto, canonic din Besançon, și două de San Anselmo, arhiepiscop de Canterbury. Cartea este una dintre colecțiile foarte importante de povestiri miraculoase din Evul Mediu. În prefața ei, Calixtus al II-lea arată motivul pentru care e important ca miracolele să fie scrise: pentru ca inimile ascultătorilor să fie îndreptate cu evlavie spre iubirea patriei cerești. Faptul că Papa a notat în Dacia sau de la daci o povestire despre una din minunile săvârșite de Sfântul Apostol Iacob oferă etnologiei românești o informație de-a binelea senzațională, pe care o reproducem în versiunea spaniolă: „Advirtiendo yo esto, al recorrer terras extranjeras, conocí algunos de estos milagros en Galicia, otros en Francia, otros en Alemania, otros en Italia, otros en Hungría, otros en Dacia, algunos también más allá de los tres mares, diversamente escritos, como es natural, en los diversos lugares; otros los aprendí en tierras bárbaras, donde el santo Apóstol tuvo a bien obrarlos, al contármelos quienes los vieron u uyeron; algunos los he visto con mis ojos, y todos ellos diligentamente, para gloria del Señor y del Apóstol, los encomendé a la escritura” (p. 325–326). Traducem acest pasaj: „Dându-mi seama de acest lucru, călătorind prin țări străine, am aflat despre unele dintre aceste miracole în Galicia, altele în Franța, altele în Germania, altele în Italia, altele în Ungaria, altele în Dacia, altele, de asemenea, dincolo de cele trei mări, scrise diferit, cum este normal, în locuri diferite; altele le-am aflat în ținuturi barbare, unde le-a săvârșit Sfântul Apostol, fiindu-mi povestite de cei care le-au văzut și auzit; pe unele le-am văzut cu propriii mei ochi și toate acestea le-am încredințat cu sârguință scriiturii, spre slava Domnului și a Apostolului.” Autorii notelor la codex, Juan José Moralejo și María José García Blanco, adaugă la nota 431: „La Dacia viene a ser la Rumanía actual”.

Informația oferită etnologiei românești de către Calixtus al II-lea demonstrează fără nicio urmă de îndoială, că, în uzul papal, Dacia înseamnă țara lui Decebal, cucerită și colonizată de împăratul Traian, și că în jurul anului 1100, aici se povestea despre un miracol săvârșit de Sfântul Apostol Iacob. E cea dintâi informație sigură, cunoscută până acum, despre oralitatea noastră din secolul al XII-lea, aceasta fiind așezată alături de tradițiile din Galicia, Franța, Germania, Italia și Ungaria. Precizarea că în Dacia

danubiană a fost notată această povestire e cu atât mai importantă, cu cât știm că istoriografii contemporani, inclusiv români, scriu că, începând de prin secolul al XI-lea până pe la mijlocul celui de al XVI-lea, numele Dacia era atribuit Danemarcei, mai precis, când e menționată Dacia în documente medievale, aceasta nu e țara lui Decebal și a lui Traian, ci Danemarca. Așa arată și Dan Ioan Mureșan, într-un studiu, în care susține că în documentele medievale occidentale denumirea Dacia a fost transferată, cu sprijinul Sfântului Scaun, asupra țării nordice.¹⁴ Textul lui Calixtus al II-lea, ca și al autorilor care adnotează cartea Sfântului Apostol Iacob, e însă foarte clar: când menționează Dacia, Papa se referă indubitabil la Dacia Pontică, nu la Danemarca; așa trebuie interpretată și mențiunea despre daci și romani, din cartea întâi a codexului (*Veneranda dies*); prefața lui Calixtus al II-lea contrazice indirect și afirmația lui Mureșan, care scrie, ca mulți alți autori, că „amintirea Daciei Pontice a fost [...] conservată în sursele bizantine”, nu în cele occidentale. Prin urmare, iată, denumirea Dacia (Dacia Pontică!) figurează, cu drepturi depline, în continuare, într-un codex occidental, ieșit chiar din pana unui papă, în primul sfert al secolului al XII-lea. E adevărat că istoriografi străini vorbeau de Valacchia¹⁵, dar aceasta era o denumire pe care românii de rând nu o cunoșteau și nu o utilizau.

Mergând pe urmele lui Mureșan am constatat că până și cei mai de seamă istorici danezi din secolul al XII-lea oscilează cu privire la denumirea Dacia pentru țara nordică în titlurile cărților lor sau nu o utilizează deloc; concret, Sven Aggesen publică *Brevis historia regum Dacie*, dar cu subtitlul *Compendiosa regum Daniae historia*, iar mai celebrul Saxo Grammaticus dă la iveală *Historia regum Danicae compendiosa*; din cele două titluri se poate deduce că noua denumire a Danemarcei ca Dacia nu era exclusivă, adică nu s-a impus încă în acel secol, ci era întrebuițată alături de cea inițială și eternă. Mai mult, din textul lui Calixtus al II-lea rezultă că papa, *cutreierând țări străine*, a avut contacte cu locuitorii Daciei Pontice, deci cu românii, și, repetăm, preia terminologia acestora. În orice caz, împrumutarea de către țara scandinavă a numelui Dacia nu scoate din uz utilizarea în continuare a numelui purtat de cea din sud-estul Europei.

Am arătat altădată că Einhard, cel dintâi biograf al lui Carol cel Mare, menționează, pe la anul 830 sau 833, „Dacia de pe celălalt țărm al Dunării” și, iată, în primul sfert al secolului al XII-lea, Papa Calixtus, șeful bisericii catolice, vorbește despre un miracol săvârșit de Sf. Apostol Iacob, despre care a aflat în Dacia danubiană, ceea ce denotă că însăși biserica romană, dar nu numai ea, continua să utilizeze vechea denumire pentru ținuturile de la Dunăre și din Carpați.

În studiul: „*Descoperirea*” Daciei Romane. *Multiplele imagini*¹⁶, reputatul lingvist Alexandru Niculescu arată că în secolele IX–X cronicarul Kekaumenos vorbea despre *romanoï* și *dacoï* (p. 19), iar Flavio Biondo, funcționar papal, care redacta scrisorile pe care papa Nicolaus V (1450–1452) le trimitea suveranilor vremii, vorbea despre „*Ripenses Daci, sive Valachi*” (p. 26); totodată, papa Pius al II-lea se referă în mai multe rânduri la Dacia Veche. În fine, Laonikos Chalcocondilas diferențiază latinofonii de la Nord de

¹⁴ D. I. Mureșan, *Rex Dacie/Regina Dacie. Contribuții la studiul ideologiei monarhice daneze la finele Evului Mediu*, în *Nicolae Edroiu: cel care a trecut făcând bine* (eds. M. Motogna, M. Fl. Hasan, V. V. Vizauer) Cluj-Napoca, 2020, p. 65–185.

¹⁵ Cf. G. Stabile, *Valacchi e Valacchie nella letteratura francese medievale*, Roma, 2010.

¹⁶ *Indivizibilitatea limbii române*. 3. *Noi contribuții*, Cluj-Napoca, 1999, p. 15–40.

Dunăre, numiți *daci*, de cei din sudul Dunării, pe care îi denumește *vlachi*, el fiind, după Al. Niculescu, cel dintâi care diferențiază cele două laturi ale latinofonilor din Balcani (p. 31–32).

Nu am reușit să identificăm, între cele 22 de miracole, textul scris de Papa din/in Dacia sud-est europeană. Presupunem însă că el a contopit mai multe miracole într-un text, cum face în miracolul cu numărul V, despre tânărul spânzurat pe nedrept în Santo Domingo de la Calzada, în ale cărui variante moderne găsim un motiv cunoscut și în folclorul religios din România; e vorba de un tânăr german, care, în anul 1090, împreună cu tatăl său a pornit în pelerinaj spre Santiago de Compostela; ei ajung la Tolosa, unde primesc găzduire la un om bogat, dar blestemat, care îi îmbată, pentru a putea strecura în traista de pelerin a băiatului un pahar de argint, ca apoi să-l acuze de furt; în zori, după ce oaspeții au părăsit hanul, gazda i-a urmărit și a strigat: dați-mi înapoi argintul pe care mi l-ați furat; știindu-se nevinovați, tatăl a răspuns: cel la care îl vei găsi, să fie condamnat după voința ta, și, fiind găsit paharul de argint în traista băiatului, acesta a fost condamnat la spânzurătoare. Tatăl s-a oferit să ispășească el pedeapsa, dar băiatul nu a acceptat și, în cele din urmă, tânărul a fost spânzurat, iar tatăl lui și-a continuat drumul spre Santiago de Compostela. Acesta a vizitat venerabilul altar al apostolului și, întorcându-se, după 36 de zile, a trecut prin locul unde a fost spânzurat fiul lui și l-a găsit tot în furci, dar viu; s-a lamentat în imagini de bocet, dar băiatul i-a mărturisit că se simte mai bine ca oricând în viața lui, pentru că fericitul Santiago l-a susținut cu mâinile lui și l-a consolat. Tatăl a coborât imediat în oraș și a făcut cunoscută oamenilor această minune, după care oamenii l-au condamnat pe hangiu, pentru inșafțiabila lui avariție, spânzurându-l în locul băiatului. Și toți au înțeles că, pentru mântuirea eternă a sufletelor lor, sunt datori să arate compasiune față de pelerini.

Textul acestui miracol este unul dintre cele care reflectă comportamentul unor localnici față de pelerini, unii săvârșind chiar crime, pentru a intra în posesia avutului lor. În tradiția vie a spaniolilor, tema a dobândit noi fațete, încât celebra variantă de la Santo Domingo de la Calzada continuă astfel: părintele anunță poliția că fiul lui e viu și îi cere eliberarea, dar polițistul, care tocmai servea masa de prânz, a răspuns neîncredător: fiul vostru e tot așa de viu, ca găina și cocoșul fript, pe care tocmai îl mâncam; în acel moment, păsările au ieșit vii pe marginea farfuriei lui, cocoșul începând să cânte: cucuriguu! Motivul figurează în legende românești despre Fecioara Maria, care a încercat să ajungă la mormântul lui Isus, dar paznicii, care tocmai serveau masa de prânz, i-au zis: „Atunci îți vei vedea fiul, când peștele din supa noastră, mielul fript și cocoșul fiert vor învia, când vinul nostru se va preface din nou în struguri pe vița de vie din deal, și când pâinea noastră va redeveni holdă de grâu”; și chiar în aceeași clipă s-au petrecut toate acestea.¹⁷

3. Cronica lui Pseudo-Turpin

a) Introducere

Se zice că împăratul Friedrich I. Barbarosa, aflat pe tronul Sfântului Imperiu Romano-German în perioada 1155–1190, dorea să aibă altă descriere a predecesorului

¹⁷ I. Taloș, *Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar*, București, 2001, p. 143–144.

său decât cea făcută de Einhard, cu aproximativ trei secole mai devreme, și anume, una care să cuprindă tot ceea ce se știa despre el¹⁸; într-adevăr, primul cronicar al lui Carol cel Mare dăduse o biografie „la obiect”, pe când Barbarosa dorea o povestire mai atrăgătoare, cu evenimentele miraculoase ale victoriilor lui, mai literară decât prima și capabilă să fundamenteze sanctificarea marelui împărat, ceea ce s-a și realizat în anul 1165. Ca autor al noii cronici e indicat Turpin, cunoscut epicii medievale franceze, în special din *Chanson de Roland*, ca însoțitor religios al trupelor carolingiene și făcând parte din ariergarda lui Carol cel Mare la întoarcerea din Spania; el a rostit cuvântul hotărâtor, ca Roland să înștiințeze suflând în corn pe împăratul, aflat pe punctul de a intra prin Poarta Franței, că ariergarda lui a fost decimată, pentru a se întoarce și a-i înmormânta creștinește pe cei căzuți. Eposul arată că împăratul a recepționat chemarea, s-a întors, a răzbunat uciderea de către sarazini a ariergărzii, a înmormântat la fața locului pe luptătorii de grad inferior și i-a dus în „dulcea Franță” pe Roland, Olivier și Turpin, pentru locul de veci. Se deduce că Turpin, episcopul de Reims ar fi murit, dar altă legendă a acestuia zice că el a fost rănit, s-a retras la Vienne, tratându-și rănilile, și a scris epopeea mării cuceriri a Spaniei de către Carol cel Mare. Întrucât *Cronica lui Turpin* cuprinde și episoade din *Cântarea lui Roland*, atestată abia în secolul al XI-lea, Gaston Paris a fost de părere, în 1865, că nu e posibil ca autorul cronicii să fie cel care a trăit în secolul al IX-lea, dar preia scene din eposul cunoscut abia în secolul al XI-lea. De aceea, la propunerea lui, titlul cronicii a devenit *Cronica lui Pseudo-Turpin*. Chiar dacă propunerea lui Gaston Paris ridică unele semne de întrebare și nu a fost acceptată chiar de toată lumea, ea nu fost nici combătută convingător. Noi credem că a sosit vremea ca tema să fie reluată, pentru a obține rezultate mai sigure.

b) Legenda localizării rămășițelor pământești ale Sf. Apostol Iacob la Santiago de Compostela.

Din cea mai importantă predică a lui Calixtus al II-lea spre a fi rostită în catedrala din Santiago de Compostela, în ziua de 30 decembrie, denumită, cum spuneam, și *Veneranda dies*, rezultă că papa avea cunoștință de mai multe legende referitoare la mutarea corpului Sfântului Apostol Iacob, de la Ierusalim la locul lui actual. Le refuză însă pe toate, cu excepția celei care prezintă transportul corpului neînsuflețit al Apostolului, în Galicia, de către discipolii lui, într-o bărcuță, pe mare, fiind însoțiți de un înger și săvârșind mai multe minuni.

Surprinde însă faptul că Papa nu menționează legenda despre *visul lui Carol cel Mare*, cu care se deschide *Historia Karoli Magni et Rotholandi* (titlu modificat: *Cronica lui Pseudo-Turpin*), care figurează în același codex, dar a fost inclusă la câteva decenii după moartea lui Calixtus, în vremea lui Friedrich Barbarosa, mai probabil, în deceniul al șaselea al celui de al XII-lea secol. Presupunem că legenda nu îi era cunoscută lui Calixtus al II-lea, căci altfel nu poate fi explicată absența unui text care, chiar dacă nu figurează în Noul Testament, are, totuși, un pronunțat caracter biblic și, mai mult, după tradiție, a constituit un important imbold pentru crearea pelerinajului la Santiago de Compostela.

¹⁸ Tot ce se știa despre Carol cel Mare ar fi fost dificil să fie cuprins în noua cronică, deoarece etnologia îl situează astăzi pe Carol cel Mare alături de domnitorii ideali: Alexandru cel Mare, David și Solomon (Cf. Fr. Wolfzettel, *Karl der Große*, în *Enzyklopädie des Märchens*, 7, col. 981–1002).

Legenda îl prezintă pe Carol cel Mare, întors acasă din multele războaie purtate, sperând că a venit vremea să se odihnească, dar iată că privind deseori cerul înstelat a identificat un drum de stele, care începea în Marea Frigiei, se întindea peste Germania și Italia, Galia și Aquitania, trecea prin Gasconia și prin Țara Bascilor, până în Galicia, unde se odihnea atunci, părăsit, corpul Sfântului Apostol Iacob. Legenda spune că marele împărat se întreba: ce semnificație poate avea acel drum de stele?

Să vedem însă textul în traducere proprie, după versiunea spaniolă a *Cronicii lui Pseudo-Turpin*.¹⁹ „În vreme ce se întreba ce semnificație poate avea acest drum de stele, i-a apărut în vis un bărbat cu înfățișare splendidă, mult mai frumos decât se poate spune, și i-a zis:

– Ce faci, fiul meu?

La care răspunse:

– Cine ești, Doamne?

– Eu sunt – răspunse – Santiago, apostol, discipol al lui Hristos, fiul lui Zebedeu, frate cu Ioan evanghelistul, pe care, cu inefabilă grație, a binevoit Domnul să-l aleagă la Marea Galileii, pentru a predica popoarelor, pe care l-a omorât cu spada regele Irod și al cărui corp se odihnește neștiut în Galicia, rușinos de asuprit de către sarazini. De aceea mă mir foarte mult că tu nu ai eliberat de sarazini țara mea, tu, care ai cucerit atâtea orașe și ținuturi. Prin urmare îți fac cunoscut că așa cum Domnul te-a făcut cel mai puternic rege de pe Pământ, te-a ales, de asemenea, dintre toți, pentru a pregăti drumul meu, a elibera țara mea din mâinile musulmane și a obține o cunună de nepieritoare glorie. Drumul de stele pe care l-ai văzut pe cer, înseamnă că de aici până în Galicia trebuie să te duci, în fruntea unei mari armate, spre a combate păgâna lume perfidă și a elibera drumul meu și pământul meu, spre a vizita biserica mea și sarcofagul meu. După tine vor veni aici, peregrinând, toate popoarele, de la mare până la mare, cerând iertare pentru păcatele lor, laudându-l pe Domnul, virtuțile lui și minunile pe care le-a făcut. Și într-adevăr, ele vor merge din vremea ta până la sfârșitul veacului. Prin urmare, pornește cât de curând poți, căci eu voi fi ajutorul tău în toate; și pentru lucrarea ta vei obține de la Domnul în cer o cunună, iar numele tău va fi laudat până la sfârșitul veacurilor.”

În acest fel i-a apărut lui Carlomagno, în vis, Sfântul Apostol, de trei ori. Auzind aceasta și având încredere în promisiunea apostolică, a reunit multe armate și a intrat în Spania pentru a combate lumea păgână (*Codex Calixtinus, Historia de Turpin*, p. 411–413).²⁰

Nu ni se pare deloc întâmplător faptul că o legendă foarte asemănătoare e răspândită și în folclorul românesc, având însă ca protagonist pe împăratul Traian. Este încă un element, am putea spune, senzațional, prezent în *Codex Calixtinus*, care obligă etnologia românească și pe cea europeană la cercetări aprofundate.

Să vedem cum s-a ajuns la cunoașterea legendei românești. În anii 1870/71, Al.I. Odobescu lansează *Chestionarul arheologic*, prin care cere informații despre *cetăți și poduri vechi*, despre *șanțuri, troian și brazdă*, descrieri și „spuse bătrânești și povești”, dar cu toate că nu e menționat expres numele lui Traian, Odobescu a primit interesante

¹⁹ Cf. nota 1 a acestui studiu, p. 411–413.

²⁰ Cf. și *La Chronique de Turpin et les Grandes chroniques de France, Carmen de Prodicione Guenonis, Ronsasvals*, 3, Paris, 1941, p. 2–103.

informații despre el. Mai numeroase și mai interesante răspunsuri a primit B.P. Hasdeu la *Chestionarul lingvistic* lansat în anii 1884–1885, în care figura următoarea chestiune: „Cum se cheamă partea cea albicioasă a cerului de noapte, pe care o numesc Calea lui Troian și ce se povestește despre aceasta?” Un deceniu mai târziu lansa N. Densușianu așa-numitul *Chestionar istoric*, formulând întrebarea: „unde începe calea albă de pe cer, numită și Calea lui Traian”. În fine, în 1934, Ion Mușlea a lansat chestionarul Arhivei de Folclor, prin care cerea corespondenților săi să reproducă povestiri și credințe despre *Calea lui Traian*.

Răspunsurile la chestionarele amintite oferă o bogăție excepțională de informații culese din toate ținuturile României de azi. La români circulă uimitoarea poveste că împăratul Traian s-a orientat după drumul de stele de pe cer pentru a ajunge în Dacia și a lupta împotriva păgânilor daci. Pretutindeni, *Calea Lactee* e denumită și *Calea lui Traian* sau *Calea robilor*, deoarece ea a servit deopotrivă prizonierilor daci scăpați din închisorile romane, spre a se întoarce în Dacia, ei parcurgând distanța numai noaptea și orientându-se, ca Traian, după drumul de stele, care duce de la Roma până în Transilvania.²¹

Cum vedem, știm când a fost culesă legenda lui Traian, dar nu știm când a apărut ea²²; denumirea de *Calea lui Traian*, pe sol sau pe cer, este o frumoasă metaforă și reprezintă chiar divinizarea împăratului cuceritor, adică ridicarea lui pe cer, întocmai cum i-a promis Apostolul Iacob lui Carol cel Mare în vis. Imaginea surprinde însă cu atât mai mult, cu cât – se știe – Traian se numără printre împărații romani care au persecutat creștinii, dar se știe totodată că el a fost încreștinat post-mortem, în urma rugăciunilor papei Grigore cel Mare, care a și fost pedepsit pentru aroganța de a se ruga într-atâta în favoarea unui împărat păgân. Se înțelege că legenda nu putea să fi apărut la noi decât după ce Traian a primit botezul creștin, adică cel mai devreme prin secolele al VII-lea sau al VIII-lea, poate chiar numai la începutul mileniului al doilea, când pelerinajul la Santiago de Compostela era de mare actualitate. Și când, pentru spiritul lui de dreptate, Traian a fost catalogat ca „un juste païen” sau ca un „pagano virtuoso” și s-a găsit în atenția unor mari teologi, ca Toma de Aquino, ori scriitori, ca Dante ș.a. Celebritatea lui Traian în primele secole ale mileniului al doilea s-a datorat foarte cunoscutei legende despre *Traian și văduva din Roma*; aceasta povestește că fiul lui Traian a ucis pe fiul unei văduve și că Traian, aflând adevărul, a hotărât ca fiul lui să fie ucis sau să fie oferit văduvei în locul fiului ei. Toată atmosfera creată în jurul lui Traian și a dacilor lui explică apropierea legendelor celor doi împărați. Faptul că dacii au participat la războiul lui Carol cel Mare în număr atât de mare, asemeni bavarezilor, subliniază încă odată forța și proporțiile dacilor în acel timp în Europa.

Prin urmare, coincidența între legenda lui Traian și a lui Carol cel Mare nu este deloc întâmplătoare. Ambele reprezintă un strat cultural arhaic, care lega odinioară tradiția traiană de cea carolingiană; de altfel, Carol cel Mare a trăit aceeași nenorocire, cu Carloto, fiul său, care s-a dovedit a fi ucigașul lui Baldovinos și a fost condamnat la moarte, de propriul tată; cele două legende indică o veche legătură între tradițiile românilor și ale

²¹ I. Taloș, *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV–XX*, Cluj-Napoca, 2021, p. 147–158.

²² *Ibid.*, p. 264–266, 296–308, 354–355 și *passim*.

popoarele romanice apusene. Să revenim, o seamă de autori, printre care Robert Plötz, au cercetat motivul drumului de stele – *iter stellarum* –, atât în tradiția orală, cât și în cea scrisă referitoare la Carol cel Mare. Concluzia lui Plötz este că textul denumit „viziunea lui Carol cel Mare a fost compus și scris în prima jumătate a secolului al XII-lea, în Compostela” și că aceasta este o tradiție „general europeană în Evul Mediu”.²³

Opinia lui Plötz îndeamnă la căutarea unor paralele europene ale acestei legende. Apelăm la cele două lucrări de sinteză existente: catalogul de motive folclorice, în șase volume, al lui Stith Thompson, *Motif-Index of Folk Literature*²⁴, dar nu găsim motivul visului lui Carol cel Mare. Și nici în cea mai mare lucrare de sinteză a epocii noastre, *Enzyklopädie des Märchens*, apărută în 15 volume nu îl găsim.²⁵ Să deducem că el figurează numai în lucrarea lui Pseudo-Turpin și în folclorul românesc?

Ne vine greu să credem, dar nici nu avem mijloacele necesare pentru a-l căuta în fiecare literatură populară europeană; identitatea funcțională a celor doi protagoniști pune întrebări cărora etnologii trebuie să le dea răspuns. Provizoriu putem spune doar că dacă punem alături cele două legende observăm că, în esență, ele sunt identice: drumul de stele de pe cer a indicat, atât lui Traian, cât și lui Carol cel Mare, locul unde se află păgânii pe care trebuie să-i cotopească. Numai că legenda despre Traian este extrem de simplă, e doar o legendă *in nuce*; ea devine legendă primind denumirea de *Cale a lui Traian* pe cer; povestirea lui Carol cel Mare e, de la început până la sfârșit, o adevărată legendă, cu multe elemente literare și cu o pronunțată împerechere a elementelor realiste și fantastice; protagonistul tocmai spera să se odihnească, după multele războaie purtate, când o forță divină îi cere în vis să pornească din nou la război, chiar la unul foarte greu, împotriva necredincioșilor din Spania, dar efortul lui merită: în cer va primi o cunună de slavă, iar numele lui va fi laudat până la sfârșitul veacurilor, căci oamenii vor beneficia etern de drumul pe care îl va pregăti el; momentele esențiale ale legendei carolingiene încep în realitatea diurnă și se încheie în ceruri, după o desfășurare tipic creștină.

Dacă nu am cunoaște antecedentele indicate mai sus, simplitatea legendei și intervalul de peste o jumătate de mileniu care desparte pe Traian de Carol cel Mare ne-ar îndemna să credem că mai întâi a existat forma cea mai simplă, adică cea referitoare la Traian, ea fiind dezvoltată de francezi, împodobită cu elemente literare și adaptată la împrejurările istorice ale secolelor al IX-lea – al XII-lea, cu o nouă localizare și un nou protagonist, anume, pe cel mai mare împărat al Evului Mediu.

Două lucruri se împotrivesc însă definitiv acestei idei. Primul este faptul că Traian a fost un împărat păgân, care a persecutat creștinii, iar al doilea, că legenda lui Traian conține ideea de cruciadă împotriva păgânilor, idee care nu putea apărea în Antichitate,

²³ R. Plötz, *De hoc quod apostolus Karolo apparuit. Die Traumvision Karl des Großen. Eine typisch mittelalterliche Vision?*, în *Jakobus und Karl der Große: von Einhards Karls vita zum Pseudo-Turpin* (ed. K. Herbers), 2003, p. 39–78, citat la p. 78. Cf. și R.A. Maxwell, *The Camino Imagined: Visions and Dreams across Time and Space*, în *Ad Limina..*, 16–1, 2025, p. 45–64, și studiile inaccesibile nouă: R. Legler, *Sternstraßen der Vorzeit und eine „megalitische Geomantie“: Sternstraße und Pilgerweg, Bergisch Gladbach*, 1999; L. Charpentier, *Il misterio de Compostela. Análisis, serio y documentado de la toponimia del „Camino de Santiago”*, Barcelona, 1976, p. 22–23.

²⁴ *Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends*, Bloomington, Indiana, 1955–1958.

²⁵ *Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung*. De Gruyter Brill, 1955–2015.

ci doar în Eul Mediu. Se adaugă frumusețea poetică a textului despre Carol cel Mare, deci atractivitatea lui, ceea ce poate sugera că legenda românească a fost creată mai târziu, după model francez, prin renunțare la motivele poetice ale acesteia. Am văzut că Robert Plötz susține că legenda lui Carol cel Mare a fost scrisă la Santiago de Compostela, în secolul al XII-lea, împlinindu-și atunci destinul literar și religios. Considerăm foarte verosimil ca oralitatea românească să se fi inspirat din legenda lui Carol cel Mare, ceea ce constituie totodată, dovada indirectă, dar nu singura, de cunoaștere de către români a eposului francez, și dovada participării românilor la pelerinajul de la Santiago de Compostela. Spunem: nu singura dovadă, deoarece știm că numele lui Carlomagno e prezent în toponimia românească: în județele Olt și Buzău, unele localități îi poartă numele: Cârломănești, iar în județul Neamț un deal e numit Cârlomanu; cei mai de seamă filologi români derivă aceste nume din tradiția lui Carol cel Mare, cunoscută românilor.²⁶ Știm, de asemenea că anumite motive figurează atât în eposul francez, cât și în folclorul românesc.

3. Două sintagme dificile: *Otgerus rex Dacie* și *cântece de vitejie*

În *Cronica lui Pseudo-Turpin* se povestește că la războiul dus de Carol cel Mare în Spania ar fi participat, *Otgerus rex Dacie* și *Naimo, ducele de Bavaria*, cu câte zece mii de viteji (număr care face incredibilă interpretarea că ar fi vorba de confuzia între daci și danezi); alți conducători de oști au luat parte cu doar două-trei mii de luptători; cronica mai scrie că faptele de vitejie ale oștirii lui Otgerus sunt slăvite „până în ziua de azi” (capitolul XI). Sintagma *cântece de vitejie* ale dacilor în epoca lui Carol cel Mare are deosebită importanță pentru istoria culturii orale europene, dar, alături de miracolul săvârșit de Sf. Apostol Iacob în Dacia (în Dacia Pontică!), ea lasă loc interpretării că am putea avea întâia referire – legendară, desigur – la poezia populară a urmașilor lui Traian și Decebal, dar, la urma urmei, e deopotrivă de important dacă e vorba despre dacii sud-est europeni sau despre cei din zona Mării Baltice.

Cele două sintagme au iscat numeroase discuții, pe care savantul danez Knud Togeby²⁷ le-a sistematizat, arătând că unii autori consideră că Otgerus și-ar avea originea în Franța, Italia, Belgia sau că el n-ar fi existat fizic și s-ar afla doar în legendele daneze, scandinave, engleze, germane, slave, extraeuropene sau în mitologia nordică. Cei care cred că Otgerus a existat cu adevărat, îl consideră franc, danez sau bavarez, identificându-l cu Audacar, un șef al armatei lui Carol cel Mare, care a luptat împotriva avarilor în anul 788 în Ungaria, „denumită de români” – scrie Togeby – Dacia. Prin urmare, sintagma *rex Dacie*, ar însemna: *cel care a luptat în Dacia*. N-am văzut însă niciun autor scriind că Otgerus ar putea fi regele Daciei Pontice, cu toate că a vorbi despre dacii din zona scandinavă în

²⁶ *Marele Dicționar geografic al României*. Alcătuit și prelucrat după dicționarele parțiale pe județe de George Ioan Lahovari, General C.I. Brătianu, Grigore G. Tocilescu. Volumul II, București, Stab. Grafic J.V. Socec 1899, p. 511, indică în total 11 toponime: de trei ori Cârlomanul și de opt ori Cârломănești; cf. și I. Iordan: *Toponimie românească*, București, 1963, p. 165; M. Buza, L. Badea, Ș. Dragomirescu, *Dicționarul geografic al României*, 1, A-L, București, 2008, p. 214, 215; N. Saramandu, *Dicționarul toponimic al României*, 2 C-D, București 2007, s.v. *Cârlomanu*, *Cârломănești*.

²⁷ *Ogier le Danois dans les littératures européennes*. København, 1969.

vremea lui Carol cel Mare ar fi o enormitate din punct de vedere cronologic, și nu știm ca vreun cercetător român să fi participat la această discuție internațională.

Înțelegerea corectă a celor două sintagme pare a fi îngreuiată, dar poate că e chiar înlesnită, de faptul că, după cum scrie medievistul german H.-W. Klein, în originalul latin al celor peste 200 de copii păstrate ale cronicii lui Pseudo-Turpin apare, cu două excepții, sintagma *rex Dacie* și numai două transcriu *rex Danorum*. În schimb, în traduceri se inversează raportul: numai doi traducători păstrează *Dacie*, pe când toți ceilalți utilizează *Danie*. Semnificația acestei situații este că în secolul al XIII-lea denumirea Danemaricii ca Dacia, oficializată, s-a impus în mai mare măsură decât cu un secol mai devreme.

Cercetătorii temei au găsit tot felul de explicații paliative, apreciind, ba că a greșit copistul, în cazul textului latin (H.-M. Smyser)²⁸, ba că a greșit traducătorul, în cazul textului tradus (H.W. Klein).²⁹ Nouă ni se pare că, în fond, nu a greșit nici copistul, nici traducătorul.

Această stranie se explică prin faptul că trecerea la utilizarea numelui *Dacia* pentru *Danemarca* s-a făcut treptat, în timp, începând, cum scrie Dan Ioan Mureșan, mai mult din întâmplare (sau dintr-o eroare?) în secolul al XI-lea, în Normandia, și, cum am văzut, înșiși istoriografii danezi ezită, în secolul al XII-lea, dacă să utilizeze noul sau vechiul nume al Danemarcei.

Dacă apelăm la literatura daneză aflăm că Danemarcei i s-a conferit oficial numele *Dacia* abia în anii 1226–1228, prin decizia Ordinului Predicatorilor, întărită în 1239, de Ordinul Friars Minor, ca cele trei regate scandinave (*Danemarca*, *Norvegia* și *Suedia*) să formeze o singură provincie ecleziastică, separându-se de *Saxonia*.³⁰ Prin urmare, doi copişti au devansat denumirea încă neoficială a țării scandinave, iar doi traducători, mai tradiționaliști, au rămas la denumirea veche, ignorând-o pe cea nouă.

Încercăm să sintetizăm cele scrise până aici: papa Calixtus al II-lea a notat un miracol al Sf. Apostol Iacob în *Dacia danubiană*, fapt care aruncă o lumină și asupra celorlalte cărți ale codexului și face să eșueze încercarea lui Carlo Pulsoni de a susține că termenii latini *Daci* și *Romani* nu denumesc nicidecum pe români; apoi, asemănarea prezentată aici între legenda lui Carol cel Mare și a lui Traian, dar și enorma eroare cronologică, de a introduce pe danezi, cu numele daci, în luptele lui Carol cel Mare, eroare pe care nu și-o putea permite nici legendarul Turpin, ne îndeamnă să opinăm că tema poate, ba chiar trebuie să fie reluată și trebuie să fie cercetate încă necunoscutele ei fațete. Repetăm: toponimia românească sugerează cunoașterea eposului carolingian de către români și, după cum am arătat în mai multe rânduri, în literatura noastră populară se găsesc importante motive comune literaturii medievale a popoarelor romanice occidentale („nunta mortului” în *Miorița* și în *Cântarea lui Roland*; o seamă de motive: scara până la cer, cheile raiului etc., din balada *Soarele și Luna*, au paralele în *Divina Commedia*, de Dante Alighieri;

²⁸ *The Pseudo-Turpin*. Edited from Bibliothèque Nationale Fonds Latin, Ms. 17656 with an Annotated Synopsis by H.M. Smyser. Cambridge, Massachusetts, The Medieval Academy of America, 1937.

²⁹ *Die Chronik von Karl dem Großen und Roland*. Die lateinische Pseudo-Turpin in den Handschriften aus Aachen und Andernach. Ediert, kommentiert und übersetzt von Hans-Wilhelm Klein. München, Wilhelm Fink Verlag 1986.

³⁰ Grandjean Gøgsig Jakobsen, care preia informația din *Leksikon for Nordisk Middelalder* (vol. 2, col. 608–610), apărut la Copenhaga în 1957.

motivul decapitării ca dovadă de nevinovăție, în *balada lui Constantin Brâncoveanu*, în *Miorița* și în *Cantar de Mio Cid*; nu uităm nici evidenta asemănare a *visului lui Carol cel Mare* cu legendele despre *împăratul Traian* ș.a.); credem că toate acestea nu sunt înrudiri întâmplătoare între oralitatea românească și literatura scrisă medievală. Chiar dacă împrejurări istorice au determinat constituirea unei insule romanice în răsăritul Europei, folclorul românesc ne scoate în cale multe apropieri culturale importante între romanitatea orientală și cea occidentală. Confuzia caracteristică Evului Mediu între vechea și noua Dacie a întunecat unele aspecte ale istoriei românilor, dar compararea folclorului cu literatura scrisă aduce o anumită lumină și ajută la înțelegerea mai adecvată a unor importante fenomene culturale.

Concluzii

Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus are o importanță deosebită pentru cercetarea culturii orale românești și general europene.

1. Conține cea dintâi informație despre legenda religioasă la români, papa Calixtus al II-lea mărturisind că a notat în Dacia o povestire despre un miracol săvârșit de Sfântul Apostol Iacob. Această mărturisire pune într-o lumină nouă și alte cărți ale codexului.
2. Papa alcătuiește lista participanților la pelerinajul de la Santiago de Compostela, în care dacii figurează pe locul 29, iar românii pe locul 35, ceea ce indică participarea reală a românilor la pelerinaj.
3. „Visul lui Carol cel Mare”, cu care începe *Cronica lui Pseudo-Turpin* are o paralelă în folclorul românesc: Carol cel Mare vede drumul de stele pe cer, viziune care constituie imboldul pentru cucerirea Spaniei din mâinile sarazinilor, iar împăratul Traian s-a orientat tot după drumul de stele, pentru a ajunge în Dacia și a o elibera din mâinile păgânilor. Ideea de cruciadă, proprie ambelor legende, e prematură pentru o împrejurare din Antichitate, ceea ce favorizează presupunerea unui împrumut din *cronica medievală* și confirmă participarea românilor la pelerinajul la Santiago de la Compostela, contactul cu *cronica amintită* sau cel puțin cu tradiția orală care i-a dat naștere.
4. Alăturată constatărilor noastre mai vechi despre elemente comune folclorului românesc și operelor literare medievale, identitatea legendei despre Traian și Carol cel Mare luminează într-o anumită măsură activitatea cultural-literară a românilor în epoca medievală.

